

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (*MELISSA OFFICINALIS*) В ФАРМАЦИИ

Акмураткызы Ж., Койлыбаева М. К.

НАО «Казахский Национальный медицинский университет им С.Д.Асфендиярова» г.

Алматы, Республика Казахстан

e-mail: akmuratkyzyzhanbota@mail.ru, koilybayeva.m@kaznmu.kz; номер телефона:

+77056273379; +7702629091.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678073>

Аннотация. Во флоре Казахстана встречается более тысячи эфирно-масличных растений. В настоящее время из этих растений наибольший интерес вызывают некоторые виды семейств *Lamiaceae*, *Apiaceae*, *Asteraceae*, особенно семейство *Lamiaceae*, так как нет полной информации об их химическом составе и биологических свойствах, также они не изучены полностью по сравнению с другими видами эфирных масличных растений. В связи с этим, семейство *Lamiaceae Lindl.*, являющееся крупнейшим во флоре Казахстана, в настоящее время пользуется большим спросом, а также с целью признания его новых фармакологических эффектов проводятся различные исследования под руководством ученых.

Ключевые слова: мелисса лекарственная, лрс, фармация, фармакологическая активность.

Введение. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*) - многолетнее растение высотой от 30 до 100 см, характеризующееся многочисленными прямостоячими стеблями толщиной 3–4 мм, которые полностью или слегка опушены волосками с примесью или почти голые. Листья супротивные, черешковые, яйцевидные и края листовой пластинки опушены короткими волосками. Цветки мелкие, двугубые, белого, розоватого или желтого цвета. Чашечка двугубая и зеленого цвета. Длина венчика составляет 13–15 мм, как правило, желтовато-белый. Плод состоит из 4 орешков. Семя яйцевидное, черного или коричневого цвета и имеет длину 1,8–1,9 мм. Вес 1000 семян достигает от 0,5 до 0,7 г. Срок хранения семян не более 5 лет. Цветет в июле-августе, а плоды созревают в сентябре – октябре. Размножается семенами и вегетативно [1].

Фитохимический состав мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*) состоит из летучих соединений (нераль, цитронеллаль, гераниаль, альфа-копаен и бета-кариофиллен), тритерпенов (урсоловая, бетулиновая и олеаноловая кислоты), фенольных кислот (феруловая, розмариновая, кофейная, хлорогеновая и паракумарская кислоты) и из флавоноидов. Согласно результатам исследования представителей семейства *Lamiaceae*, которое проводилось под руководством Kowalski, растения семейства *Lamiaceae* содержат наибольшее количество (23,3%) гераниаля. Затем количество нералья в процентах составляет 16%, а оксид кариофиллена - 15,8% [2]. Биологическая ценность сырья мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*) объясняется наличием летучих соединений и фенольных соединений.

Исходя из своего состава, мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*) обладает разносторонними полезными свойствами, включая седативные, спазмолитические, иммуномодулирующие, антидепрессивные, антигистаминные, антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные эффекты. Кроме того, было установлено, что данное растение обладает противовирусной активностью против таких вирусных инфекций, как оспа, грипп и герпес [3].

Для получения лекарственного сырья применяются листья и верхушки побегов, которые собирают в период цветения. Затем они подвергаются быстрой сушке с использованием специальных сушилок при температуре 30–35°C с активным циркулированием воздуха или высушиваются на навесах в тени при хорошей вентиляции [4].

Актуальность темы. В условиях растущей проблемы антимикробной резистентности и побочных эффектов химических препаратов, исследование растительных источников представляет собой перспективу для создания новых, более безопасных и эффективных лекарств. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*) за счет своего химического состава и положительных лечебных свойств подходит для этой цели.

В последние годы наблюдается увеличение интереса к препаратам на основе ЛРС, так как фитопрепараты, полученные естественным путем менее токсичны и более доступны, чем лекарства, полученные синтетическим путем. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*), как растительный компонент, соответствует этой цели и ее потенциальные фармакологические свойства привлекают внимание исследователей и фармацевтов.

Цель исследования. Цель исследования заключается в оценке потенциала мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*) для разработки новых фармацевтических препаратов, предоставляя краткую информацию о ботанических характеристиках, фармакологической активности и химического состава мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*).

Методы исследования. В соответствии с целью были изучены и проанализированы научные исследования про мелиссу лекарственную (*Melissa officinalis*) в электронных базах данных, включая PubMed, Google Scholar, ScienceDirect и DissersCat.

Основные результаты. Основываясь на изученных научных работах, мы обосновали эффективность и перспективность применения мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*) в фармации. Эти результаты подчеркивают многообещающий характер мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*) в контексте разработки фармацевтических препаратов. На сегодняшний день мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*) входит в состав таких лекарственных средств, как «Вамелан», «Ново-пассит», «Персен» и «Персен ночной». Перечисленные лекарственные средства обладают успокаивающим и седативным действием.

Выводы. Исходя из полученных результатов сделали вывод, что растительные препараты на основе мелиссы лекарственной имеют широкий спектр лечебного воздействия, опирающийся на фармакологические свойства компонентов мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2022; 97(5);
2. Petrisor, G.; Motelica, L.; Craciun, L.N.; Oprea, O.C.; Fikai, D.; Fikai, A. *Melissa officinalis*: Composition, Pharmacological Effects and Derived Release Systems—A Review. *Int. J. Mol. Sci.* 2022, 23, 3591;
3. Grebennikova O.A. Biologically active substances of lemon balm / O.A. Grebennikova, A.E. Paliy, L.A. Logvinenko // *Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University*. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – P. 43-50;
4. Большая иллюстрированная энциклопедия. Лекарственные растения. – Санкт-Петербург, СЗКЭ.